

CALL-ЦЕНТР ФАОЛИЯТИНИНГ АНАЛИТИК ТАҲЛИЛИ

Зоҳиров Қудратжон¹, Тўраев Азиз², Назаров Шерзод³

¹ТАТУ Қарши филиали “Ахборот технологиялари” кафедраси доценти, PhD,

²ТАТУ Қарши филиали “Ахборот технологиялари” кафедраси ассистенти,

³ТАТУ Қарши филиали магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857758>

Abstract. This article provides an overview of call centers, call flow sequences, queue management, and best practices for determining the number of agents when handling calls using simulation.

Keywords: call service, queue, call, average talk time, telecommunication, service..

КИРИШ

Замонавий Call-центр ўз таркибида статистик маълумотларни йиғиш тизимини мужассам эган. Статистик маълумотлар тизимнинг ишлаш жараёнини самарали бошқариш, операторлар ишини назорат қилиш, бўлаётган ўзгаришларга динамик тарзда таъсир қилиш имконини беради [1].

Call-центрға мурожаат қилинганда:

– телекоммуникацион хизматларни кўрсатишда инкор қилиш сабабини ва шикастларни бартараф этиш муддатини билиш;

– шикастларни бартараф этишликка ариза бериш мумкин. Call-центрнинг ишлаш алгоритми қўйидагилардан иборат. Абонент call-центр рақамларидан бирини тиради. Агарда барча қирувчи линиялар банд бўлса, қўнғироқ қилаётган шахс хизмат кўрсатишлик учун икор жавобини олади (чақирувнинг блокировка бўлиб қолиши) ва қўйидаги икки ҳаракатдан бири амалга ошади: у ёки қайтадан қўнғироқни амалга ошириши мумкин ёки умуман қўнғироқ қилмаслиги ҳам мумкин [2], бунда чақирув инкор этилган ёки йўқотилган ҳисобланади. Агарда бирорта линия бўш бўлса, чақирув call-центрға уланади ва қўнғироқ қилган абонент одатда электрон рақамли автоинформатор (IVR) жавобини эшитади. Автоинформатор билан бўлган интерактив мулоқот мобайнида фойдаланувчи тўлиқ маълумотни олиши ва call-центрдан узилиши мумкин. Call-центрнинг хизмат кўрсатиш алгоритми 1-расмда кўрсатилган.

Қўшимча керакли маълумот ёки хизматларни олиш учун оператор билан боғланиш керак бўлади. Бундай вазиятда, замонавий чақирувларга хизмат кўрсатиш марказларида, қўнғироқ чақирувларни автоматик тақсимлашга (ACD) узатилади [3].

1-расм. Call-центринг хизмат кўрсатиш алгоритми

АСОСИЙ ҚИСМ

Агарда керакли оператор банд бўлмаса ва хизмат кўрсатиш учун тайёр бўлса, ушбу чақирув зудлик билан унга йўналтирилади. Бўлмасам, ACD чақирувни оператор бўшагунга қадар ушлаб туради. Навбатда кутиш жараёнида мусиқа кўйилиши, тижорат ёки бошқа турдаги маълумотлар узатилиши мумкин. Абонент, унга навбатда туриб хизмат кўрсатишликни кутиш қанчалик зарурлиги ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Агарда хизмат унчалик муҳим бўлмаса у call-центрдан оддийгина узилиши ва қайтадан кўнғироқни амалга ошириши ёки ўз ҳаракатларини тўхтатиши мумкин – бундай ҳолатда call-центр чақирувни йўқотади. Қолган абонентларнинг барчаси охири операторда жавоб оладилар.

Биз томонимиздан ўрганилаётган call-центр 50 та оператор иш ўрнига ва битта сменали бригадир ўрнига эга. Марказ иш вақти 00:00 дан 23:00гача бўлиб, дам олиш кунисиз ишланади.

Бир ой мобайнида call-центрга 350 – 400 минг чақирув келиб тушади. Чақирувлар ҳам умумий фойдаланишнинг телекоммуникацион тизимидан (УФТТ) ҳам мобил телефонлардан келиб тушади. Тошкентда ҳозирги кунда call-центрга чақирувлар асосан УФТТ дан келиб тушади.

Контакт-центрга келиб тушадиган юкланишлар таҳлилин аниқлаш учун аввало УФТТдан келиб тушадиган чақирувлар тўғрисидаги маълумотлар тўпланди:

- кирувчи кўнғироқлар сони;
- тақсимланган кўнғироқлар сони;
- хизмат кўрсатилган кўнғироқлар сони;
- йўқотилган кўнғироқлар сони;
- сўзлашувнинг ўртача вақти.

2-расмда ҳафта давомида УФТТ дан келиб тушувчи суткалик трафик ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Расмда суткалик трафик ҳафта кунлари бўйича кўрсатилган, яъни 1-қатор – душанба, 2-қатор – сешанба, 3-қатор – чоршанба, 4-қатор – пайшанба, 5-қатор – жума, 6-қатор – шанба, 7-қатор – якшанба.

2-расмдан кўриниб турибдики, агарда энг катта кирувчи юкланишлар асосан душанбага тўғри келса, энг кам эса якшанбага [4].

2-расм. Хафта мобайнидаги кирувчи суткалик трафик.

1-жадвал.

Кирувчи трафик.

Душанба	Сешанба	Чоршанба	Пайшанба	Жума	Шанба	Якшанба
15750	14882	14225	14149	13983	10080	5274
15924	14202	14902	14505	14255	10851	6103
16594	14432	14707	13713	14175	9642	4972
15605	15232	14761	14504	14143	9826	4982

1-жадвалда 4 хафта ёхуд бир ой мобайнида келган чақирувлар сони кўрсатилган.

Энди эса операторлар сонини аниқлаш талаб этилади. Бунинг учун бизга модел керак бўлади.

4-расм. Call-центрнинг имитацион моделининг амалга ошириш блок схемаси

3-расм. Кирувчи чакирувлар сонининг операторлар сонига боғлиқлик графиги.

Юқоридаги графикда чакирувлар сонинг операторлар сонига боғлиқлик графиги келтирилган. Графикдан кўришиб турибдики, бизнинг Call-центримизда келадиган энг катта чакирувларга тўғри келадиган операторлар сони 35 тани ташкил этди.

Чакирувларни қайта ишлаш марказларининг характеристикаларини ҳисоблаш усулларида хизмат кўрсатиш жараёнининг қийин вазиятларида иммитатсион компютер моделини қуриш асосий йўл ҳисобланади. Уни амалга ошириш учун махсус дастурий таъминотларни ишга тушириш ёки шахсий моделлашган моделларни тузиш керак бўлади. Бундай меделлашган умумий схемаси юқоридаги расмда келтирилган:

ХУЛОСА

Мақолада келтирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича хулосага келиш мумкин:

1. Call-центрлар ҳозирги кунда хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланган ва ажралмас қисми ҳисобланади;
2. Чакирувларни бошқариш ва навбатини тартибга солиш учун IVR тизими керак бўлади, шу асосида навбатлар имкон қадар бошқарилиши мумкин.
3. Чакирувларга йўқотишларсиз хизмат кўрсатиш учун ўрганилаётган объектда жами ҳисобда 35 нафар оператор ишлаши кераклиги моделлаштириш натижасига асосан аниқланди.

REFERENCES

1. Туманбаева К.Х., Аширбаева С.М. Моделирование процесса обслуживания вызовов в контакт-центре/ Известия научного-технического общества «КАХАК», 2013, №2 (41), 83-87 с.
2. Мухитдинов А.А., Зоҳиров Қ.Р., Call-центрларнинг ривожланиш бошқичлари / «Ахборот ва телекоммуникация технологиялари муоммолари», Республика илмий-техник конференцияси – Тошкент, 2016. – 68 б.
3. Гольдштейн В.С., Фрейнкман В.А. Call-центры и компьютерная телефония, СПб.: БХВ, 2002.
4. Зоҳиров Қ.Р., Call-центрнинг GPSS World моделлаштириш тизимида имитацион модели / “Ўзбекистон Республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муоммо ва ечимлари” номли Қарши муҳандислик-иктисодиёт институтида Республика илмий-амалий анжумани. – Қарши, 2016. – 455 б.